

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ПУТЁМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОТЧЁТНОСТИ

Омонов Шердор Ойбек угли

Студент 3-го курса, факультета «Бухгалтерский учет» Ташкентский государственный
экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053939>

Аннотация. В статье анализируются основные экологические проблемы, в частности в Республики Узбекистан, и их взаимосвязь с экономическим развитием стран. Рассматриваются особенности формирования экологического учёта и выявляется отсутствие единых стандартов оценки воздействия предприятий на окружающую среду. Обосновывается необходимость повышения прозрачности корпоративной отчётности и внедрения показателей, отражающих степень влияния предприятий на экологический баланс.

Ключевые слова: парниковые газы, экологический учет, зеленая бухгалтерия, экологические проблемы, финансовая отчетность

Введение

В последнее время проблемы экологии стали одними из наиболее вызывающими тревогу вопросами. Под экологией нужно понимать не только место обитания флоры и фауны, но также единственный дом нас самих, в пределах которых мы существуем и развиваемся. По этой причине защита окружающей среды прямо пропорционально влияет на жизнь людей в целом.

В каждой стране имеются свои экологические проблемы, в зависимости от её географического, климатического и других факторов, положения.

В частности, в Республике Узбекистан можно выделить 3 основные экологические проблемы, который требуют особого внимания¹:

1. Высыхание Аральского моря
2. Пыльные бури, опустынивание и загрязнение воздуха
3. Нехватка воды в регионе

Каждое из перечисленных экологических катастроф не раз обсуждались как на региональном, так и на международном уровне. Так, для предотвращения последствий, вызванных высыхание Аральского моря, Узбекистан в 2018 году инициировала программу по посадке леса на соленом дне высохшего моря.

"Растения своими корнями скрепляют почву, не наблюдается вынос соли, пыли, песка, то есть воздух становится чище. Эти растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ – это тоже положительный эффект", – цитата слов главного куратора государственной программы по восстановлению экосистемы на дне Аральского моря академика Зиновий Новицкого.

¹ <https://news.un.org/ru/story/2024/03/1450307>

Как отмечается в некоторых литературах, экологическая катастрофа Аральского моря считается катастрофой века. Отсутствие большого резервуара воды в регионе уже делает его климат не устойчивым и менее благоприятным². Однако высыхание моря приводит к появлению осадка на её дне, в виде кристаллов солей, что потом порывами ветров поднимается в воздух и значительно ухудшает её качество.

Темнее менее это не единственная причина загрязненного воздуха в Республике Узбекистан. К примеру, глобальное потепление привело к значительному сокращению объема осадков ввиду того, что позволило большему количеству влаги удерживаться в атмосфере. Сокращение количества осадков приводит к засухе, а уже последняя приводит к проливным дождям и наводнениям³.

Никому не секрет, что население земли постоянно увеличивается. Несмотря на то, что некоторые эксперты предвещают демографический кризис к 2100 году⁴, это, к сожалению, не отменяет проблему нехватки пресной воды.

По данным ООН, более 3 миллиардов населения земли живут в сельскохозяйственной местности, и именно на это количество жителей планеты приходится 72% всех водозаборов. Показатель объема водозабора на душу населения выше всего в регионах Центральной Азии⁵. Также в невыгодное положения страт Центральной Азии ставит отсутствие у них выхода к морю, что делает невозможным возведения предприятий по опреснению соленой воды.

Как отмечается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) от 21 августа 2021 года, в Республике Узбекистан объем используемой ею воды составляет 169% от её водных запасов, что является критическим показателем среди стран мира⁶.

Следует подчеркнуть, что значительная часть экологических катастроф, с которыми сталкивается человечество, имеет антропогенное происхождение. Рост индустриального производства привёл к существенному увеличению выбросов парниковых газов, прежде всего углекислого газа, который препятствует выходу тепла в космическое пространство и тем самым усиливает парниковый эффект⁷.

Учитывая вышеизложенное, одной из наиболее актуальных задач для Республики Узбекистан, так же, как и для многих других стран мира, становится разработка и реализация эффективных мер по смягчению и предотвращению экологических проблем.

В своей книге Нижников С. А. подчеркивает, что первоисточником глобальных экологических проблем является каждый человек по отдельности⁸. С этим утверждением трудно не согласиться, поскольку, каким бы значительным ни было негативное воздействие предприятий на окружающую среду, их существование обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей отдельных представителей общества.

² <https://www.iaea.org/ru/temy/okeyany-i-izmenenie-klimata>

³ <https://www.un.org/ru/climatechange/science/climate-issues/water>

⁴ <https://web.archive.org/web/20210526204515/http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-major-shifts-global>

⁵ <https://news.un.org/ru/story/2020/11/1391292>

⁶ <https://news.un.org/ru/story/2021/08/1408882>

⁷ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕННОЙ БУХГАЛТЕРИИ» Омонов. Ш. О

⁸ Нижников С. А. Философия: курс лекций. Лекция 4 Глобальные проблемы современности М.: Изд-во «Экзамен». 2006. 383 с.

Однако некоторые недобросовестные предприятия, стремясь к максимизации прибыли, отвечают на спрос любыми доступными средствами, игнорируя социально и экологически значимые аспекты деятельности. Данную проблему, на мой взгляд, может частично решить более прозрачный и детализированный подход к представлению финансовой отчетности. Это важно потому, что негативные экологические последствия зачастую скрываются, и субъекты общества, сами того не осознавая, финансируют риски, угрожающие качеству жизни нынешних и будущих поколений.

Анализ и результаты

Можно предположить, что масштаб экологического воздействия прямо коррелирует с возможностями хозяйствующего субъекта: чем больше предприятие способно произвести товаров и услуг, тем значительнее его влияние на окружающую среду в самых разных проявлениях. При анализе были взяты в расчет страны с наибольшим объемом выбрасываемых парниковых газов

Таблица 1 Выбросы углекислого газа в CO₂-эквиваленте⁹. Масштаб: 1:1⁶ тонн в год. Составлено автором

⁹ https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024

Таблица 2 ВВП по странам [1]. Масштаб: доллар США 1:1*10⁹. Составлено автором.

Для наглядности возьмем объем выбросов парниковых газов и сравним динамику изменения с объемом доли экспорта в ВВП. Приведенные ниже показатели поспособствуют расчету Коэффициент углеродоёмкости экономик

Таблица 2.1 Динамика увеличения показателя ВВП стран с 2000 года по 2024 год.
Составлена автором

Название страны	ВВП на 2000 год	ВВП на 2024 год	Рост в %	Ср. темп роста
США	10250,952	29184,89	284,704	4,490163112
Китай	1223,75492	18743,80317	1531,663	12,35501318
Великобритания	1665,534877	3643,834189	218,779	3,656644699
Германия	1966,980701	4659,929337	236,908	3,936283431
Япония	4968,359076	4026,210821	81,037	-0,564331039
Индия	468,3955217	3912,686169	835,338	9,55107282

Таблица 3 Соотношение выброса 1 кг парниковых газов к 1000\$ долларов США

Название страны	КУЭ на 2000 год	КУЭ на 2024 год	Рост в %	Ср. темп роста
США	0,578362031	0,158717915	27,443	-5,017001874
Китай	2,980888762	0,700216913	23,490	-5,612755448
Великобритания	0,331400104	0,080250457	24,216	-5,016217461
Германия	0,443006235	0,124451588	28,093	-4,646362679
Япония	0,250299292	0,241484367	96,478	0,124635687
Индия	2,12831009	0,806052158	37,873	-3,655628928

Таблица 4 Прирост Коэффициента углеродоемкости экономики по странам

Название страны	Рост ВВП	Рост КУЭ	Соотношение роста ВВП к росту КУЭ
США	284,704	27,443	10,37451219
Китай	1531,663	23,490	65,20433011
Великобритания	218,779	24,216	9,034622297
Германия	236,908	28,093	8,43312676
Япония	81,037	96,478	0,839951357
Индия	835,338	37,873	22,05637007

Таблица 5 Рост ВВП по отношению к росту КУЭ

Данная таблица отражает соотношение темпов роста ВВП и объёма выбросов парниковых газов, демонстрируя, какой объём выбросов требовался стране для обеспечения прироста её валового внутреннего продукта.

Полноценный анализ предполагает включение демографических, эколого-климатических, а также других показателей социально-экономического характера страны. Тем не менее, для методологической ясности в данном разделе рассмотрение ограничено показателем ВВП нескольких стран.

Для повышения точности оценки результатов анализа наиболее целесообразным было бы определение оптимального уровня выбросов парниковых газов в расчёте на единицу стоимостного показателя. Однако на сегодняшний день общепринятого стандарта такого рода не существует.

Проведённый анализ показал, что средний коэффициент углеродоёмкости экономик по странам с учетом выбранных показателей составил 0,63 кг/1000\$

Таблица 6 Соотношение выбросов парниковых газов и роста ВВП стран. Составлено автором

Одной из ключевых проблем при проведении анализа и последующей оценке его результатов является недостаток надлежащей информации. В данном контексте источниками данных для усовершенствования анализа могут выступать отчёты, предоставляемые предприятиями. Вся информация, раскрываемая в финансовой отчетности предприятия, считается существенной, поскольку напрямую влияет на поведение заинтересованных сторон. В связи с этим показатели, включаемые в финансовую

отчетность Республики Узбекистан, ограничены информацией о финансовом положении, результатах деятельности и денежных потоках компании за определённый период. Однако для мониторинга влияния предприятия на экологическую ситуацию в стране этих показателей недостаточно.

Как отмечалось ранее, часть информации, способная существенно повлиять на поведение потребителей и, соответственно, на спрос, может быть скрыта, поскольку её раскрытие не является обязательным. По этой причине введение экологического учета и определение элементов входящих в неё является основной задачей для решения этой проблемы.

На сегодняшний день в научной литературе отсутствует четкое и общепринятое определение объекта экологического учета, так же как не определено и его место в общей системе видов учета¹⁰. Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении относительно ключевых задач экологического учета в деятельности предприятий, и на этой основе экологический учет в обобщённом виде может быть определён как комплексный процесс сбора, регистрации, и отражения обобщенной информации о показателях, характеризующих экологически значимые аспекты деятельности предприятия. Основной целью экологического учета является оценка уровня воздействия предприятия на экологию.

Заключение

Проведённый анализ показал, что экологические проблемы, стоящие перед Республикой Узбекистан и другими странами имеют преимущественно антропогенный характер. Рост промышленного производства, увеличение спроса на товары и услуги, а также сельскохозяйственного сектора привели к значительному расширению экологического следа страны. В этих условиях возрастает необходимость внедрения научно обоснованных подходов к управлению природопользованием и повышению экологической ответственности хозяйствующих субъектов.

Одним из наиболее значимых результатов исследования стало выявление отсутствия единых методик, позволяющих оценивать уровень выбросов парниковых газов в привязке к стоимостным показателям деятельности предприятий. Несмотря на то, что в ходе анализа был предложен показатель «коэффициента углеродоёмкости экономики» очевидно, что общепринятый стандарт такого рода пока не сформирован. Его дальнейшая разработка могла бы стать важным инструментом для анализа эффективности экологической политики и управления рисками.

Дополнительной проблемой является недостаточная полнота и прозрачность информации, раскрываемой предприятиями в рамках традиционной финансовой отчётности. Действующие стандарты преимущественно ориентированы на отражение финансового положения и результатов деятельности, что снижает возможность полноценной оценки экологических аспектов функционирования предприятий. В этой связи формирование экологического учёта, включающего систематизацию данных о природоохранных активах, затратах, обязательствах и воздействии на окружающую среду, представляется необходимым условием повышения качества управления и создания устойчивых экономических моделей.

Таким образом, результаты исследования подчёркивают важность совершенствования системы экологического учёта, расширения требований к раскрытию

¹⁰ Гоголева Т. Н., Бахтурина Ю. И. Экологический учет в системе видов учета // Международный бухгалтерский учет. 2016. №12 (402).

экологически значимой информации и разработки унифицированных показателей оценки воздействия на окружающую среду. Реализация этих мер позволит повысить прозрачность деятельности предприятий, укрепить экологическую безопасность страны и создать условия для достижения целей устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоголева Т. Н., Бахтурина Ю. И. Экологический учет в системе видов учета // Международный бухгалтерский учет. 2016. №12 (402).
2. Омонов Ш.О «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕННОЙ БУХГАЛТЕРИИ»
3. Нижников С. А. Философия: курс лекций. Лекция 4 Глобальные проблемы современности М.: Изд-во «Экзамен». 2006. 383 с.
4. <https://news.un.org/ru/story/2020/11/1391292>
5. <https://news.un.org/ru/story/2021/08/1408882>
6. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024
7. <https://data.worldbank.org/indicator/>
8. <https://news.un.org/ru/story/2024/03/1450307>
9. <https://www.iaea.org/ru/temy/okeyany-i-izmenenie-klimata>
10. <https://www.un.org/ru/climatechange/science/climate-issues/water>